

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18646185>

O'QUVCHILARNI FIZIKA FANIDAN OLIMPIADALARGA TAYYORLASHDA O'QITUVCHINING O'RNI

F.I. Jo'rayev

Chirchiq davlat pedagogika universiteti (PhD),

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada fizika olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda o'qituvchining o'rni haqida metodik tavsiyalar keltirilgan. Shuningdek, fizika olimpiada masalalarini yechish usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: metodika, olimpiada, sterjen, gorizont, masala, qonun, dinamika, kuch, inersiya momenti.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены методические рекомендации о роли учителя в подготовке учащихся к физическим олимпиадам. Также изложены методы решения задач по физике для олимпиад.

Ключевые слова: методика, олимпиада, стержень, горизонт, задача, закон, динамика, сила, момент инерции

ABSTRACT

In this article presents methodological recommendations on the role of a teacher in preparing students for physics Olympiads. Methods of solving physics olympiads are given.

Key words: methodology, Olympiad, rod, horizon, problem, law, dynamics, force, moment of inertia.

Fan va texnikaning hozirgi taraqqiyoti tabiiy va texnika sohalarida ko'proq yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashni taqozo etadi. Iqtidorli yoshlarni aniqlashda fizikadan o'tkaziladigan olimpiadalarning ahamiyati beqiyos kattadir. Fizikadan olimpiada masalalarini yechish o'quvchilarni mehnatsevarlik, maqsadga erishishda tirishqoqlik, intiluvchanlik va muammoni mustaqil hal qila olish kabi shaxsiy axloqiy xislatlarni shakllantirishga yordam beradi. Olimpiada masalalari chuqur bilim bilan topqirlikni, odatdagicha bo'lmagan yoki murakkab vaziyatlarni anglab tushunish uquvini talab qiladi. O'quvchilarga mustahkam bilim berish shartlaridan biri ularni darsda va darsdan tashqari vaqtlarda masalalar yechishga faol jalb qilishdir. Ko'pincha

fizika o'qituvchilari, ayniqsa yosh o'qituvchilar va turli bosqichdagi olimpiyalarning tashkilotchilari topshiriqlarni tayyorlashda va olimpiadalarni o'tkazishda, eng muhimi, qobiliyatli o'quvchilarni bunday musobaqalarga tayyorlash jarayonini tegishli metodik adabiyot tanlashda hamda mashg'ulotlar tashkil qilishda qiyinchiliklarga uchraydilar[1]. Hisoblashga doir masalalarni yechish uchun, dastlab ular sifat jihatdan tahlil qilinadi[2]. O'quvchilarni olimpiadalarga tayyorlash jarayonida o'qituvchining o'rni juda kattadir. Fizika o'qitishda amaliy metodlar ichida masalalar yechish muhim o'rin egallaydi[3]. O'qituvchi mustaqili ravishda masala tuzayotganda yoki kitobdan masalani o'quvchilarga yechishlari uchun tavsiya qilayotganida nomalum sifatida faqat bitta parametрни emas balki ko'p parametrlarni topishlarni tavsiya qilishi maqsadga muvofiqdir. Bunda o'quvchilar fizik jarayonlarni chuqurroq tushunadilar va bilim darajalari oshib boradi.

Quyida fizikaning mexanika bo'limidan tuzilgan masalaning yechilishning metodik tahlilini keltiramiz:

1. Bir uchi biriktirilgan sterjen gorizontga nisbatan α burchakda ushlab turilibdi. U qo'yib yuborilgan momentda qanday burchak tezlanish oladi. Sterjen massasi m , uzunligi l .

1-rasm

Berilgan: m , l . Topish kerak: $\varepsilon = ?$

Yechilishi: Aylanma harakat dinamikasining asosiy qonunidan:

$$M = I \cdot \varepsilon \quad (1)$$

2-rasm

Bu yerda aylantiruvchi kuch momenti quyidagiga teng:

$$M = mg \cos \alpha \cdot \frac{l}{2} \quad (2)$$

Sterjenning aylanish o'qi nisbatan inersiya moment:

$$I = \frac{ml^2}{3}$$

(1), (2) va (3) lardan quyidagilarga ega bolamiz:

$$mg \cos \alpha \cdot \frac{l}{2} = \frac{ml^2}{3} \cdot \varepsilon \quad \text{bundan} \quad \varepsilon = \frac{6g}{l} \cos \alpha$$

$$\text{Javob: } \varepsilon = \frac{6g}{l} \cos \alpha$$

2. Erkin siljiy oladigan massasi m bo'lgan sterjen qo'yib yuborilgan momentda uning chap uchi biriktirilgan O nuqtaga qanday kuch bilan ta'sir etadi?

3-rasm

Berilgan: m . Topish kerak: $N = ?$

Yechilishi: y o'qi bo'yicha Nyutonning 2- qonunidan quyidagini yoza olamiz:

$$mg - N_y = ma_m \quad (1)$$

4-rasm

a_m - massa markazi tezlanishi

$$a_m = \varepsilon \cdot \frac{l}{2} \quad (2)$$

Aylanma harakat dinamikasining asosiy qonunidan

$$M = I\varepsilon \quad (3)$$

Bu yerda aylantiruvchi kuch momenti quyidagiga teng:

$$M = mg \frac{l}{2} \quad (4)$$

Sterjenning aylanish o'qiga nisbatan inersiya moment:

$$I = \frac{ml^2}{3} \quad (5)$$

$$(3), (4) \text{ va } (5) \text{ lardan quyidagiga ega bo'lamiz: } mg \frac{l}{2} = \frac{ml^2}{3} \varepsilon \quad (6)$$

$$\varepsilon = \frac{3g}{2l} \quad (7)$$

(1), (2) va (7) lardan quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$a_m = \frac{3g}{2l} \cdot \frac{l}{2} = \frac{3g}{4} \quad mg - N_y = m \cdot \frac{3g}{4} \quad N_y = \frac{mg}{4}$$

Harakat boshlangan momentda gorizontalkuch mavjud bo'lmaydi: $N_x = 0$.

Rasmda ko'rinib turibdiki kuchlarning tashkil etuvchisi: $N = \sqrt{N_x^2 + N_y^2} = \frac{mg}{4}$

Javob: $N = \frac{mg}{4}$

3. Fizik mayatnikni bir jinsli va ingichka sterjendan iborat deb qabul qilamiz(5-rasm). Mayatnik osilgan O nuqta massa markazi C nuqtadan $x = 20,2sm$ masofada joylashgan bo'lsa, mayatnik tebranish siklik chastotasi maksimal bo'lishi uchun uning uzunligi qanday bo'lish kerak?

5-rasm

Berilgan: $x = 20,2sm = 0,202m$. Topish kerak $l = ?$

Yechish: Siklik chastotasi formulasidan quyidagiga teng: $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (1)

Fizik mayatnikning tebranishi davrini hisoblash formulasi esa quyidagiga teng:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}} \quad (2)$$

(2) ni (1) ga eltib qo'yib quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgx}{I}} \quad (3)$$

bunda I - sterjenning O nuqtasidan o'tgan sterjenga perpendikulyar o'qqa nisbatan inersiya momenti. Shteyner teoremmasidan: $I = I_0 + mx^2$ (4)

bunda $I_0 = \frac{ml^2}{12}$ - sterjenning xususiy inersiya moment.

U holda (4) ifodani (3) ifodaga qo'yib quyidagiga ega bo'lamiz: $\omega = \sqrt{\frac{12gx}{l^2 + 12x^2}}$

Funktsiya ekstremumi(yani ω dan x bo'yicha birinchi tartibli hosila olamiz):

$$\frac{d\omega}{dx} = \left(\sqrt{\frac{12gx}{l^2 + 12x^2}} \right)^l \text{ yani } \frac{d\omega}{dx} = 0; \text{ bundan } l^2 - 12x^2 = 0 \Rightarrow l = 2\sqrt{3}x, l = 70\text{cm}.$$

Javob: $l = 70\text{cm}$.

1. Ingichka bir jinsli sterjenning massasi m va uzunligi L bo'lib, u o'tkazgichga parallel joylashgan va undan d masofada turibdi. Ushbu sterjen o'tkazgich va sterjenning birgalikdagi tekisligiga perpendikulyar o'q atrofida shu tekislik bo'ylab erkin aylana olishi mumkin, bu o'q sterjenning o'rtasidan o'tadi. Sterjen bo'ylab I_1 tok va o'tkazgich bo'ylab I_2 tok oqmoqda. Bu toklar qarama-qarshi yo'nalishda oqmoqda. Sterjen muvozanat holatidan kichik burchakka og'dirilganda, u erkin tebranadi. Sterjenning kichik tebranishlar siklik chastotasini toping. μ_0 magnit doimiysi.

6-rasm

Berilgan: m, L, d, I_1, I_2, μ_0 . Topish kerak: $T=?$

Sterjen o'rtasidan o'tgan gorizontall o'q atrofida vertikalga nisbatan kichik α burchakka og'diriladi. Natija u Amper kuchlari ta'sirida tebranma harakatga keladi. Sterjenga ta'sir etuvchi Amper kuchlarini quyidagicha yozamiz:

$$\begin{cases} dF_1 = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 dx}{2\pi(d - x \sin \alpha)} \\ dF_2 = \frac{\mu\mu_0 I_1 I_2 dx}{2\pi(d + x \sin \alpha)} \end{cases} \quad (1)$$

ular havoda joylashgani uchun $\mu = 1$

I.6.5(a)-rasm

Amper kuchlari momentlarining ayirmasi: $dM = (dF_2 - dF_1)x$ (2)

(1) ni (2) qo'yib quyidagiga ega bo'lamiz: $dM = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 x^2 \sin \alpha}{\pi(d^2 - x^2 \sin^2 \alpha)} dx$ (3)

α burchak kichik bo'lgani uchun $\sin \alpha \approx \alpha$ va $\sin^2 \alpha$ ham juda kichik bo'ladi. U holda (3) ni quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$dM = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 x^2 \alpha}{\pi d^2} dx \quad (4)$$

(4) ifodani ikkala tomonini integrallaymiz:

$$\int_0^M M = \int_0^{\frac{L}{2}} -\frac{\mu_0 I_1 I_2 x^2 \alpha}{\pi d^2} dx \quad (5)$$

bundan $M = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 L^3 \alpha}{24\pi d^2}$ (6)

Aylanma harakat dinamikasining asosiy qonunidan quyidagini yoza olamiz:

$$M = I_0 \varepsilon \quad (7)$$

Sterjenning markaziga nisbatan inersiya momenti: $I_0 = \frac{mL^2}{12}$

(8)

Aylanma harakat uchun kinematik tenglamalardan quyidagilarni yoza olamiz:

$$\omega = \frac{d\alpha}{dt}; \varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \alpha'' \quad (9)$$

(6), (7), (8) va (9) lardan quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$\alpha'' + \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d^2} \alpha = 0 \quad (11)$$

$$\text{Biz bilamizki: } \alpha'' + \omega^2 \alpha = 0 \Rightarrow \omega = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi m}}$$

$$\text{Javob: } \omega = \frac{1}{d} \sqrt{\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi m}}$$

Xulosa sifatida shuni bayon qilamizki, fizikadan olimpiada masalalarini yechishda o'quvchilar faqat bitta parametrni topish emas balki bir nechta parametrlarni topishni o'rganishlari maqsadga muvofiqdir. Bunda o'qituvchi masalaning yechish algoritmini o'rgatishi talab etiladi. Amaliy tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki bu metodika o'quvchilardan fizik masalalarni mustaqil ravishda muhokama qilish imkoniyatini beradi va ko'nikma va malakaga ega bo'lishini taminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Jo'rayev F. I. O'quvchilarni xalqaro Jautikov olimpiadasiga qatnashishlarining tahlili (fizika fani misolida) "Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologik-pedagogik jihatlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami, Toshkent 2023 yil 2 iyun. 382-386 betlar.
2. M. Djo'rayev Fizika o'qitish metodikasi. Toshkent «ABU MATBUOT-KONSALT» 2015.
3. F. Juraev, M. Kurbanov. Fizikadan masalalar yechishda analitik va sintetik metodlarning qo'llanilishi. Educational research in universal sciences, Volume 2, Issue 5, Pages 16-23, May 2023